

**ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТОРЕНИЯ
ДОКЕМБРИЙСКИХ МЕТАВУЛКАНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ**

студент Дилмуродов Жавохир Жасур ўғли, студент Норбеков Алибек Хуршид ўғли, Науч. рук. Илясова Дилфуза Махаматсобировна
Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.15448830

Anotatsiya. Ғарбий Ўзбекистонда вулқон тоғ жинслари кўп тарқалган бўлиб, улар асосан регионал метаморфизм маҳсулотларидир. Регионал метаморфизм умумий геоструктураларни ер юзасидаги тарқалиши, Марказий Қизилкумнинг энг чуқур қисмларини ўрганиш учун жуда катта аҳамиятга эга.

Annotation. Volcanic births are widely spread in Zapadnom Uzbekistan and represent the main product of regional metamorphism. Regional metamorphism has significant significance for the spread of the general geostucture and surface, for the study of deep deep-rooted areas of Central Kyzylkumov.

Аннотация. Вулканические породы широко распространены в Западном Узбекистане и представляют собой главным образом продукты регионального метаморфизма. Региональный метаморфизм имеет большое значение для распространения общих геоструктур на поверхности, для изучения наиболее глубоководных частей Центральных Кызылкумов.

Центрально Кызылкумские возвышенности располагается в западной части герцинид Тянь Шаня граничая с севера и юга с жёсткими массивами соответственно Сырдаринским и Каракума Таджиксиким.

Базируясь на классических представлениях геосинклинальной теории в регионе до 1970 х годов выделялись структурно формационные зоны и подзоны, разделённые глубинными разломами и различающиеся типом разреза, возрастам складчатости и особенностями структурного плана. Вулканитам при этом отводилась «пассивная» роль и рассматривалось как составная часть разреза и как фактор для восстановления полегеографической обстановки прошлого.

Дискуссионном в этой концепции являлся вопрос о времени заложения геосинклинали и типе фундамента на котором она развивалась. В дальнейшем Ахмеджанов М.А., Борисов О.М. (1967-1970г.) была разработана идея особенности развития земной коры Южного Тянь-Шаня по принципу механизма возникновения геосинклинальных впадин. Позднее было высказано предположения деструкции эпикарельской платформы. Формирования В нижнем палеозое Южного Тянь-Шаня внутри-платформенного прогиба, развития в верхнем ордовике нижнем девоне рифта авлакогенноподопного трога.

Подобные модели приобретут признание когда смогут дать аргументированные объяснения ряду вопросов, возникшие в связи с изучением вещественного состава пород домезазойского разреза Западного Узбекистана.

К числу таких вопросов принадлежат: где образовались и почему сгущились именно в Центральных Кызыл Кумов эти мощные аллохтонные комплексы, почему в океанический тип коры включены совершенно разные по химизму, вещественному составу, литологическим особенностям и щелочному профилю образования, как объяснить совместное нахождение парад, принадлежащим различным комплексам случайной совместное валоведения петриозомические однотипных, во ранневозрастных образований отнесенных к разным аллохтонным комплексам.

Изучение вещественного состава структурных особенностей в посл вательности проваления метаморфических событий в вулканогенных и терригенных парадах домелазойского возраста Центральных Кызыл Кумов позволит ответить на некоторые из перечисленных вопросов и структурировать метаморфические образования региона в ряд структурно-вещественных комплексов метаморфических пород (Хохлов В.А. Головин В.Е Ахмеджанов А.М. и др.).

Комплекс включает одну или несколько разновозрастных метаморфических формации, для которых характерны общие геотектонические условия формирования и близость составов исходных пород.

Метаморфизованные допалеозойские вулканогенные образования входит в состав следующих структурно вещественных комплексов метаморфических пород.

Рассмотрим только докембрийские образования комплексов:

Кристаллический комплекс континентального основания (фундамента) породы комплекса обнажены в Северном и Южном Тамдытау преимущественно в ядрах позднегерцинских антиклинальных складок. Комплекс перекрыт образованиями венд-нижнепалеозойского комплекса вулканогенно-осадочных метаморфических серий.

Джургантауская свита (PR1-dq) обнажаются в ядре одноимённой антиклинали мощность обнажённой части составляет 320 м контакты с породами более молодого возраста повсеместно тектонические. Свита представлена диафторированными гранат-биотитами, гранат-кордиерит ортоклазами, кордирит-биотит-силлимонитами гнейсами. Характерно интенсивное дислоцированность пород, крупнозернистое строения, гнейсовидная или узловатая текстура.

Таскаринская свита (PR1-2 tk) слагает ядро одноимённой антиклинали в Ю. Тамдытау. Нижние горизонты свиты не обнажаются сверху она тектонически перекрыта образованиями тасказганской свиты, на юго-востоке свита по разлому контактирует с отложениями нижней подсвиты бесапанской свиты. В разрезе преобладают диафторированные амфиболиты и гранитовые амфиболиты, гранит-биотитовые и мусковит-биотитовые кристаллические сланцы.

Рифтогенный комплекс пород. Генетически связаны с процессами утонения литосферы и раскола её при растяжении. Комплекс рассматривается в объёме казылкумского фрагмента главного офиолитового или глаукофанового пояса.

Учкудуктауская метавулканогенная свита (PR1-2 us) соответствует нижней подсвите учкудуктауской свиты, который слагает верхний тектонический

покров и ряд чешуй в С. Тамдытау. Контакты с окружающими образованиями тектонический, нижняя граница неизвестно.

В разрезе свиты принимают участие сильно дислоцированные амфиболиты, амфиболовые и гранат амфиболовые гнейсы, часто в значительной степени мигматизированные и дифторированные, кварцито-видные породы.

Кумбулакская свита (PR1-2 км) прослеживается в виде субширотной полосы в С. Букантау и вскрыты скважинами в районе проявления «древнее».

Разрез представлен травяно-зелёными и голубовато зелеными мелкозернистыми хлорт-эпидот-актинолитовыми и субглаукофан-актинолитами местами карбонатизированными метаморфическими сланцами, амфиболитами, редкими прослоями светло-серых кремней.

Аллохтонный комплекс пород. К комплексу относятся образования тасказганской, кокпатаской свит, для полных разрезов которых характерна последовательная (снизу вверх) смена пород метавулканыты и их туфы доломитизированные известняки-кремне кварциты. Время шарьяжирования комплекса D1-C2-3.

Тасказганская свита (PR2ts) в виде аллохтонной пластины залегает на разновозрастных образованиях. Тектонические контакты пород тасказганской свиты с подстилающими образованиями повсеместно выражены зонами дробления, ожелезнения графитизации, местами медной, минерализации и наличием в основании аллохтона тектонической брекчии. В составе свиты преобладают тёмные полосчатые углеродистые кремне кварциты, доломитизированные слаборамаризованные известняки, эпидот-хлорит-актинолитовые зелёные ортосланцы, иногда эпидозиты и метагаббро-диабазы.

Кокпатаская свита (PR2kp) по составу слагающих пород, их формационной принадлежности и особенностям залегания аналогична образованием тасказганской свиты. В породах свиты определены позднепротера-зойские микрофитоолиты.

Таким образом, к настоящему времени существует преимущественно альтернативные представления по вопросам возраста, особенностей строения, формационной принадлежности и фаціальности метавулкано-генных образований Центральных Кызыл Кумов:

- возраст регионально метамарфизованных вулканогенных образования региона колеблется от раннего протерозоя до силура включительно все метавулканиты относятся к нижнему палеозою.

-одна или несколько толщ метавулканитов находится в аллохтонном залегании при автохтонном положении кристаллического фундамента все толщи в домезазойском разрезе региона в том числе фундамент, аллохтонные практически все вулканогенные толщи формировались на месте, а те так называемые «выжимания» тектонических покровов из мульдсинклиналей имеют локальный характер.

-все допалеозойские вулканиты обязаны проявлением магматизма океанического типа среди докембрийских вулканитов имеются образования океанического (преимущественно островодужные и рифтогенные) и континентального (континентальных окраин, активизированных платформ) типов.

Литературы

1. Ахмеджанов М.А., Борисов О.М.- «Тектоника домезазойских образований Среднего и Южного Тянь Шаня» Изд. Фан 1977 год Ташкент
2. Ахмеджанов А.М., Карасёва Т.А. «Петрохимические особенности пород Учкудуктауской свиты. Изд. Фан 1988 год Ташкент.
3. Ахмеджанов А.М., Хохлов В.А. «Особенности вещественного состава докембрийских метавулканогенных образований Западного Узбекистана. «Узбекский геологический журнал» 1987 год вып. № 1.